
NANOPARTÍCULAS NA ENGENHARIA ÓSSEA: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES NA REGENERAÇÃO TECIDUAL

Nanoparticles in Bone Tissue Engineering: Properties and Applications for Tissue Regeneration

Fabício Werner Brenneke Martins¹

Cassiana Marinho Melo²

Lincoln Agudo Oliveira Benito³

Jorge Luiz Lima da Silva⁴

RESUMO

Introdução: o tratamento do osteossarcoma mandibular é complexo, com cirurgias causadoras de sequelas funcionais e emocionais. A impressão 3D e nanotecnologia surgem como promissoras, criar implantes biocompatíveis personalizados, usando filamentos com nanopartículas para estimular regeneração óssea. *Metodologia:* revisão de literatura exploratória e descritiva (2008-2023), buscando estudos sobre nanotecnologia e impressão 3D aplicadas à regeneração óssea mandibular. *Desenvolvimento:* evidenciou-se potencial de polímeros biocompatíveis (PCL), combinados com nanopartículas (hidroxiapatita, biovidro), para criar scaffolds via impressão 3D com propriedades mecânicas e biológicas otimizadas. *Discussão:* a incorporação de nanopartículas melhora significativamente biocompatibilidade, osteocondutividade e resistência dos materiais, reforçando o potencial clínico destes scaffolds 3D para regeneração óssea. *Conclusão:* a integração entre nanotecnologia e impressão 3D demonstra grande potencial para reconstrução mandibular com implantes bioativos customizados. São necessários mais estudos experimentais para validar aplicação clínica e viabilidade, mas representa avanço relevante na medicina regenerativa.

Palavras-chave: Nanotecnologia, Nanopartículas, Neoplasias ósseas.

ABSTRACT

Introduction: the treatment of mandibular osteosarcoma is complex, often involving surgeries that result in functional and emotional sequelae. Three-dimensional (3D) printing and nanotechnology have emerged as promising strategies for creating customized biocompatible implants using filaments embedded with nanoparticles to stimulate bone regeneration. *Methodology:* an exploratory and descriptive literature review (2008–2023) was conducted to identify studies on the application of nanotechnology and 3D printing in mandibular bone regeneration. *Development:* evidence highlighted the potential of biocompatible polymers, such as polycaprolactone (PCL), combined with nanoparticles (hydroxyapatite, bioactive glass), to create scaffolds via 3D printing with enhanced mechanical and biological properties. *Discussion:* The incorporation of nanoparticles significantly improves the biocompatibility, osteoconductivity, and mechanical strength of the materials, reinforcing the clinical potential of these 3D scaffolds for bone regeneration. *Conclusion:* the integration of nanotechnology and 3D printing shows great promise for mandibular reconstruction using customized bioactive implants. Although further experimental studies are required to validate their clinical application and feasibility, this represents a significant advancement in regenerative medicine.

Key-words: Nanotechnology, Nanoparticles, Bone Neoplasms.

¹ Graduando, CEUB, Fabricio.brenneke@sempreceub.com, <https://lattes.cnpq.br/6235211497168135>, <https://orcid.org/0000-0002-0914-6335>

² Graduanda, CEUB, Cassianammelo@sempreceub.com, <https://lattes.cnpq.br/8601284690629997>, <https://orcid.org/0009-0001-1529-6946>.

³ Doutor, CEUB, Lincoln.benito@ceub.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/7780343507481308>, <https://orcid.org/0000-0001-8624-0176>

⁴ Doutor, UFF, jorgeluilzlima@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8243099229156246>, <https://orcid.org/0000-0002-2370-6343>.

1 INTRODUÇÃO

O osteossarcoma é uma neoplasia maligna primária originada de células mesenquimais, caracterizada pela produção de tecido osteóide pelo estroma celular (SOARES *et al.*, 2005; SOUZA, 2021; MARTINS *et al.*, 2022). Entre as neoplasias ósseas malignas, destaca-se pela alta relevância, com maior incidência na mandíbula, afetando áreas como sínfise, ângulo, ramo e articulação temporomandibular, em comparação à maxila (SOARES *et al.*, 2005; SOUZA, 2021; MARTINS *et al.*, 2022). Globalmente, neoplasias da cavidade oral causam cerca de 127.459 óbitos anuais, sendo particularmente prevalentes em países do Sul da Ásia, como Índia e Paquistão, onde figuram entre fatores predominantes no desenvolvimento do câncer (SOUZA, 2021).

Essa patologia é especialmente comum durante a puberdade, período de crescimento ósseo acelerado, afetando predominantemente homens, em uma proporção estimada de cinco casos masculinos para cada feminino. O desenvolvimento do câncer bucal está associado a uma variedade de fatores de risco, incluindo exposição à radiação ionizante, displasia fibrosa, retinoblastomas hereditários, doença de Paget e osteomielite crônica (MARTINS *et al.*, 2022; SOUZA, 2021; ALMEIDA *et al.*, 2020). Clinicamente, manifesta-se por aumento de volume mandibular, dor localizada e alterações funcionais, sendo o diagnóstico dependente de exames radiográficos e análises histopatológicas para distinção de outras condições (MARTINS *et al.*, 2022; SOUZA, 2021; ALMEIDA *et al.*, 2020).

O tratamento padrão envolve ressecção cirúrgica parcial ou total, frequentemente associada à quimioterapia e, em casos específicos, radioterapia (MARTINS *et al.*, 2022; SOUZA, 2021; ALMEIDA *et al.*, 2020). O prognóstico depende da possibilidade de ressecção completa no momento do diagnóstico inicial, o que pode elevar as taxas de sobrevida a mais de 80%. Em contrapartida, tratamentos locais ou conservadores apresentam resultados menos favoráveis (MARTINS *et al.*, 2022; SOUZA, 2021; ALMEIDA *et al.*, 2020). Contudo, a ressecção cirúrgica, apesar de eficaz, pode acarretar diversas complicações, como desfiguração facial e dificuldades nas funções essenciais, como fala e alimentação, influenciando diretamente na qualidade de vida do paciente, além disso, esses procedimentos podem gerar desafios emocionais e psicológicos devido à perda de uma área vital do corpo, reforçando a necessidade de suporte integral durante e após o tratamento (MARTINS *et al.*, 2022; SOUZA, 2021; ALMEIDA *et al.*, 2020).

A regeneração óssea representa um desafio clínico de alta complexidade, exigindo abordagens terapêuticas cada vez mais seguras e eficientes, dentro desse cenário, os avanços tecnológicos têm

impulsionado transformações significativas em distintas áreas da medicina, com destaque para a impressão 3D, essa tecnologia tem possibilitado a criação de estruturas fundamentais, como vasos sanguíneos, redes vasculares, próteses dentárias e segmentos ósseos (BRAGA *et al.*, 2023; ALMEIDA *et al.*, 2020). Dentre essas aplicações, sobressai-se o desenvolvimento de estruturas mandibulares personalizadas, projetadas para apresentar compatibilidade com o organismo humano, sendo a associação da impressão 3D à nanotecnologia amplia ainda mais as possibilidades terapêuticas, especialmente por meio do uso de biotintas enriquecidas com componentes ósseos que mimetizam as propriedades do tecido natural, contribuindo para soluções regenerativas mais avançadas e personalizadas (BRAGA *et al.*, 2023; ALMEIDA *et al.*, 2020).

A nanotecnologia compreende a manipulação da matéria em escala nanométrica, correspondente a 10^{-9} metros, o que permite a concepção de nanoestruturas dotadas de propriedades físico-químicas distintas, tais propriedades englobam, por exemplo, alta condutividade elétrica, reatividade superficial exacerbada e comportamentos ópticos anômalos, ampliando o espectro de suas aplicações biomédicas (DIAS *et al.*, 2021; BERGAMIM *et al.*, 2010). Ressalta-se que a designação de um material como nanomaterial transcende a mera constatação de dimensões inferiores a 100 nm, sendo crucial a manifestação de alterações substanciais em suas propriedades físico-químicas. Tais modificações conduzem a características singulares, que os tornam particularmente promissores para aplicações no âmbito da saúde (DIAS *et al.*, 2021). No campo da regeneração tecidual óssea, a nanotecnologia tem impulsionado o desenvolvimento de nanopartículas (NPs) com propriedades biológicas cruciais. Estas NPs atuam como arcabouços para a aposição de novo tecido ósseo (osteocondução), estimulam a diferenciação de células progenitoras em osteoblastos (osteoidução) e promovem a formação óssea direta por células viáveis (osteogênese), contribuindo significativamente para o processo regenerativo (BERGAMIM *et al.*, 2010).

O osso humano, composto por fases orgânicas e minerais, possui como principal constituinte mineral a hidroxiapatita (HA), cuja fórmula química é $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$. Essas nanopartículas de fosfato de cálcio conferem ao osso sua rigidez e resistência (BERGMANN *et al.*, 2010). Na impressão 3D, destacam-se os polímeros biodegradáveis, com ênfase na policaprolactona (PCL), um material melhor aceito pelo corpo humano e com tempo de degradação mais curto, sua utilização é o principal insumo para fabricação de fios de sutura, e estudos recentes estão explorando a criação de estruturas ósseas (AUGUSTO, 2023; JESUS JÚNIOR, 2022). A combinação entre nanotecnologia e impressão 3D pode permitir a produção de filamentos biocompatíveis, capazes de gerar estruturas anatômicas inovadoras, ampliando as possibilidades de regeneração óssea com maior precisão e eficácia

(AUGUSTO, 2023; JESUS JÚNIOR, 2022).

Diante do exposto, esta pesquisa tem como propósito realizar uma revisão da literatura com o intuito de explorar a viabilidade do uso de nanopartículas na formulação de filamentos compostos por biotintas, voltados à impressão 3D de estruturas mandibulares. O objetivo é contribuir com a reabilitação de indivíduos acometidos por neoplasias malignas nessa região anatômica. Para isso, será apresentado um referencial teórico detalhado, seguido de uma análise que busca responder à seguinte questão: é possível desenvolver um filamento em 3D, aliado à nanotecnologia, para a reabilitação de pacientes com neoplasia maligna de mandíbula?

2 METODOLOGIA

Este estudo apresenta uma revisão integrativa da literatura com abordagem exploratória e descritiva, investigando o uso de nanopartículas e impressão 3D para desenvolver filamentos à base de biotintas voltados à reabilitação mandibular em pacientes com neoplasia maligna. Realizou-se uma busca sistemática em bases científicas de ampla relevância, como PubMed, BVS, SciELO e Google Acadêmico. O levantamento considerou artigos publicados nos últimos 15 anos, compreendendo o período de 2008 a 2023, nos idiomas português e inglês.

Definiram-se critérios específicos de inclusão e exclusão, visando assegurar a relevância temática e a qualidade metodológica das análises. Para inclusão, foram selecionados estudos que abordassem o uso de nanotecnologia e impressão 3D na regeneração óssea mandibular, artigos com foco na aplicação de biotintas ou filamentos biocompatíveis, trabalhos com ênfase na engenharia de tecidos e aqueles que tratassem de nanopartículas. Por outro lado, os critérios de exclusão abrangeram artigos que não apresentassem resultados aplicáveis à impressão 3D ou nanotecnologia, estudos sem análise de relevância clínica e publicações duplicadas ou sem acesso ao texto completo.

A partir da estratégia de busca aplicada, foram identificados 60 estudos distribuídos entre as seguintes bases: 12 na SciELO, 5 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 3 na PubMed e 40 no Google Acadêmico. Na etapa inicial de seleção, 7 artigos duplicados entre as bases foram eliminados, juntamente com outros 8 que não apresentavam relevância temática ou careciam de informações essenciais, totalizando 15 exclusões preliminares. Durante a triagem detalhada, mais 2 estudos foram descartados de imediato. Com isso, 43 artigos seguiram para avaliação quanto à pertinência com o tema desta revisão integrativa. No processo de análise, 7 trabalhos foram excluídos por não abordarem diretamente a temática central, que trata da aplicação de nanopartículas na engenharia óssea, com foco em suas propriedades e aplicações na regeneração tecidual. Além disso, 5 estudos

apresentavam informações incompletas e 3 estavam inacessíveis devido a restrições de acesso. Dessa forma, a amostra final da revisão foi composta por 28 estudos. O processo de seleção da amostra final foi realizado em quatro etapas sucessivas, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos encontrados na revisão integrativa de literatura. Brasília, DF, Brasil, 2025.

Fonte: Elaboração própria (2025).

3 RESULTADOS

Os estudos incluídos na revisão estão distribuídos no quadro abaixo (quadro 1), com informações relacionadas ao título, ano de publicação, autores, periódico de publicação, método e objetivo.

Quadro 1: Estudos selecionados para compor a revisão conforme título, ano de publicação, autores, periódico de publicação, método e objetivo. Brasília, DF, Brasil, 2025.

Título	Periódico de publicação	Método	Objetivo
Fabricação por filamento fundido de compósitos à base de policaprolactona e fibras de vidro visando aplicações de engenharia de tecidos. (Augusto, 2023)	Repositório institucional UFSCar.	Revisão de Literatura.	Avaliar a viabilidade da utilização de filamentos poliméricos, como o poli(ε-caprolactona) (PCL) e o ácido polilático (PLA), na impressão tridimensional de estruturas ósseas voltadas à reconstrução tecidual.

Biocimentos nanoestruturados de fosfatos de cálcio incorporados com sílica para entrega de fármacos na regeneração óssea. (Antunes, 2023)	Repositório UNESC.	Estudo experimental.	Avaliar a composição óssea, a viabilidade da impressão 3D de estruturas ósseas e a biocompatibilidade dos biomateriais utilizados com os tecidos biológicos.
Processamento e caracterização de hidrogeis de alginato-gelatina com adição de PVA, glicerol e óxido de grafeno visando aplicação em impressão 3D (Borges, 2023).	Biblioteca digital USR.	Estudo experimental.	"Analisar as propriedades físico-químicas das nanopartículas de carbono e sua aplicabilidade na regeneração e reconstrução óssea.
A utilização e aplicação da impressora 3D na área da saúde (Carreira <i>et al</i> , 2022).	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação.	Revisão de Literatura.	Investigar a aplicabilidade e os potenciais benefícios da tecnologia de impressão tridimensional (3D) para uso em intervenções e soluções no campo da saúde.
Scaffolds magnéticos de quitosana e/ou hidroxiapatita para regeneração de tecido ósseo: uma revisão sistemática (Cunha <i>et al</i> , 2023).	Recima21.	Revisão sistemática.	Avaliar as propriedades físico-químicas e biológicas das nanopartículas de quitosana e hidroxiapatita, bem como seu potencial de aplicação na regeneração e reconstrução óssea.
Avaliação mecânica de implantes ortopédicos produzidos em POLI (L-ÁCIDO LÁTICO) (PLLA) por impressoras 3D (Filho, 2016).	Plataforma Sucupira	Estudo experimental.	Avaliar a aplicabilidade de filamentos de poliacido láctico (PLA) na impressão 3D de estruturas ósseas.
Cerâmicas de fosfatos de cálcio bifásicas: uma revisão (Farias <i>et al</i> , 2020).	Revista Eletrônica de Materiais e Processos.	Revisão de Literatura.	Avaliar a integração das nanopartículas de fosfato tricálcico (TCP) nos filamentos para impressão 3D de estruturas ósseas.
Filamentos compósitos de grafeno/poli(ácido láctico) para impressão 3D de scaffolds para regeneração de ligamentos (Gomes, 2022).	Repositorium.	Estudo experimental.	Avaliar a integração das nanopartículas de grafeno nos filamentos utilizados para impressão óssea em 3D.
Estudo de filamentos de policaprolactona incorporados com atorvastatina para aplicação como suprimento para manufatura aditiva (Jesus Júnior, 2022).	Rima.	Estudo experimental.	Avaliar as propriedades dos filamentos de policaprolactona (PCL) para impressão 3D de substitutos ósseos, com ênfase nas características relacionadas à osseointegração.
Scaffolds de nanocompósitos de grafeno para regeneração do ligamento cruzado anterior (Jorge, 2021).	Repositorium.	Estudo experimental.	Avaliar a incorporação de nanopartículas de grafeno nos filamentos utilizados na impressão 3D para reconstrução óssea, visando aprimorar as propriedades mecânicas e biocompatibilidade dos materiais.
Impressão 3D: Inovações no campo da medicina (Matozinhos <i>et al</i> , 2017).	Revista interdisciplinar de ciências médicas.	Revisão da literatura.	Avaliar a viabilidade da aplicação da impressão 3D no contexto da saúde.

Arcabouços poliméricos pbat 3d produzidos através da modelagem por deposição fundida (FDM) e modificados superficialmente para aplicação em engenharia de tecido ósseo (Menezes, 2024).	LUME repositório digital.	Estudo experimental.	Avaliar a viabilidade da construção de scaffolds ósseos tridimensionais.
Fibras de poli (ácido láctico-CO-glicólico)/poliisopreno para aplicação em engenharia de tecidos (Marques, 2015).	LUME repositório digital.	Estudo experimental.	Avaliar a viabilidade dos filamentos de poli-ácido láctico (PLA) para a impressão 3D de estruturas ósseas.
Tecnologias emergentes empregando polifenóis ou imatinibe : nanotecnologia e impressão 3D (Oliveira, 2021)	LUME repositório digital.	Estudo experimental.	Avaliar as propriedades e a viabilidade dos filamentos de poli-ácido láctico (PLA) para a impressão 3D de estruturas ósseas e integração de polifenóis em sua composição.
Biofabricação 3D: obtenção de scaffolds de blendas biodegradáveis contendo fosfatos de cálcio para medicina regenerativa de tecidos (Pinto, 2023)	Repositório institucional UNESP.	Estudo experimental.	Avaliar a viabilidade da incorporação de nanopartículas de fosfato de cálcio aos filamentos para impressão óssea e desenvolvimento de tecidos.
Estudo de filmes de policaprolactona carregados com atorvastatina para potencial aplicação em regeneração tecidual (Pereira, 2020).	Rima.	Estudo experimental.	Avaliar a viabilidade da incorporação de nanopartículas aos filamentos para impressão óssea.
Biomateriais atuais aplicados nos enxertos ósseos em medicina dentária (Rios, 2022).	Repositório Comum.	Revisão da literatura.	Avaliar a viabilidade da construção de scaffolds ósseos por meio de impressão 3D.
Estudo dos efeitos cardiovasculares da quitosana sulfatada em ratos normotensos (Silva, 2022).	Repositório UFC.	Estudo experimental.	Avaliar experimentos previamente realizados sobre a aplicação da impressão 3D utilizando nanopartículas.
Filmes de poli (ácido láctico) - PLA, incorporados com quitosana e nanopartículas de ZnO, para aplicação em embalagens alimentícias: Propriedades microbiológicas e funcionais (Sanches, 2024).	Repositório UNESP.	Estudo experimental.	Avaliar a integração das nanopartículas de zinco e quitosana nos filamentos para impressão óssea 3D, bem como suas propriedades antibacterianas.
Introdução a nanotecnologia (Sanfelice <i>et al</i> , 2022).	Academia Edu	Revisão Literatura	Avaliar as propriedades da nanotecnologia, suas modalidades de atuação, escalas de aplicação e características funcionais.
Desenvolvimento de biofilamentos de compósitos de Poli (FLUORETO DE VINILIDENO) e hidroxiapatita para aplicações biomédicas (Witchemichen, 2021).	Biblioteca digital Brasileira de teses e dissertações.	Estudo experimental.	Avaliar a viabilidade do uso de filamentos de poli-ácido láctico (PLA) para impressão 3D de estruturas ósseas, bem como a possibilidade de sua associação com nanopartículas de hidroxiapatita, visando aprimorar as propriedades mecânicas e biocompatibilidade das impressões.

Fonte: Elaboração própria (2025).

4 DISCUSSÃO

4.1 Engenharia de tecidos

A engenharia de tecidos integra biologia, materiais e medicina para desenvolver substitutos biológicos, tratando lesões ou substituindo tecidos (JESUS JÚNIOR, 2022; PEREIRA, 2020). Scaffolds tridimensionais feitos de polímeros, metais ou cerâmicas são essenciais, oferecendo suporte para adesão e proliferação celular, podendo ser degradáveis ou permanentes (JESUS JÚNIOR, 2022; PEREIRA, 2020). Os biomateriais são substâncias naturais ou sintéticas que substituem funções orgânicas, exigindo biocompatibilidade, não toxicidade e biodegradabilidade controlada (ANTUNES, 2023; PINTO, 2023). Classificam-se em biotoleráveis, bioinertes, bioativos (ex.: hidroxiapatita) e bioabsorvíveis, conforme interação tecidual (AUGUSTO, 2023; PEREIRA, 2020). Polímeros (colágeno, PLA), metais (titânio), cerâmicas (fosfato de cálcio) e compósitos são usados conforme aplicação. Propriedades como osteocondução (scaffolds), osteoindução (proteínas morfogenéticas) e osteogênese (formação de osso novo) são críticas para regeneração óssea (RIOS, 2022).

O poli-lático (PLA), derivado do ácido lático (fontes renováveis), é biodegradável e biocompatível, usado em implantes e dispositivos médicos (GOMES, 2022; FILHO, 2016). Existem três isômeros: PLLA (alta resistência, degradação lenta), PDLA (degradação rápida) e PDLLA (uso em liberação de fármacos). Degrada por hidrólise em 2–4 anos, sem subprodutos tóxicos (GOMES, 2022; FILHO, 2016). A policaprolactona (PCL), um poliéster alifático sintético, destaca-se pela biocompatibilidade e degradação controlada, aplicando-se em scaffolds e liberação de fármacos (AUGUSTO, 2023; JESUS JÚNIOR, 2022). Sintetizada via polimerização da ϵ -caprolactona, degrada-se por hidrólise (fase amorfa primeiro) e absorção celular (AUGUSTO, 2023; PEREIRA, 2020). Sua baixa resistência mecânica é melhorada com blendas, sendo útil em suturas e implantes personalizados (AUGUSTO, 2023; JESUS JÚNIOR, 2022).

A nanotecnologia é um campo da ciência que trabalha com materiais em dimensões nanométricas, permitindo a manipulação da matéria em escala atômica e molecular, essa abordagem possibilita a criação de estruturas inovadoras e a otimização de produtos já existentes, conferindo aos materiais propriedades únicas e altamente desejáveis em diversas áreas (ANTUNES, 2023; OLIVEIRA, 2021). Nanomateriais são classificados por dimensionalidade: 0D (nanopartículas, pontos quânticos), 1D (nanotubos, nanofibras), 2D (filmes finos), 3D (estruturas multicamadas). Na medicina, aplicam-se em liberação controlada de fármacos, regeneração tecidual e diagnósticos precisos (ANTUNES, 2023; SANFELICE *et al.*, 2022).

4.2 Hidroxiapatita (HAp)

A hidroxiapatita (HAp), fosfato de cálcio de fórmula molecular $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ e razão molar $\text{Ca/P} \approx 1,67$, é um biomaterial de referência para aplicações ósseas. Sua proeminência se deve à sua semelhança composicional e estrutural com o tecido ósseo humano, apesar de sua ocorrência endógena, a HAp sintética é vastamente empregada na medicina regenerativa e em substitutos ósseos (PINTO, 2023; ANTUNES, 2023; RIOS, 2022; WITCHEMICHEN, 2021; FARIAS, 2020). O polimorfismo térmico da hidroxiapatita (HAp) afeta suas propriedades físico-químicas, a estrutura hexagonal da HAp propicia substituições iônicas, viabilizando a modulação de suas características para diversas aplicações nos âmbitos biomédico e industrial (PINTO, 2023; ANTUNES, 2023; RIOS, 2022; WITCHEMICHEN, 2021; FARIAS, 2020).

A síntese dar-se por métodos como precipitação ou processos hidrotérmicos (vias úmida/seca) modula cristalinidade e propriedades, apresenta, em nanoescala, expressivo potencial para liberação controlada de fármacos em engenharia tecidual óssea, ortopedia e odontologia, devido à sua elevada biocompatibilidade e osteocondutividade. A porosidade do material (tipicamente 10-80%), parâmetro crítico, facilita a infiltração celular e a osteoregeneração, ademais, a biocompatibilidade da HAp nanométrica é consistentemente confirmada por ensaios *in vitro* (PINTO, 2023; ANTUNES, 2023; RIOS, 2022; WITCHEMICHEN, 2021; FARIAS, 2020).

A eficácia é consolidada na elaboração de implantes ósseos, otimizando a osseointegração e a cicatrização tecidual. A associação deste biomaterial com polímeros e fatores de crescimento visa potencializar suas propriedades osteogênicas e mecânicas, fortalecendo seu papel na medicina regenerativa. Adicionalmente, suas características estruturais intrínsecas, aliadas à capacidade de manipulação em nanoescala, expandem significativamente o espectro de suas aplicações na área da saúde (PINTO, 2023; ANTUNES, 2023; RIOS, 2022; WITCHEMICHEN, 2021; FARIAS, 2020).

4.3 Fosfato tricálcico (TCP)

O β -fosfato tricálcico (β -TCP), com fórmula química $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, é um biomaterial de destaque em virtude de suas propriedades intrínsecas, notadamente biocompatibilidade, bioatividade *in vivo*, biorreabsorbibilidade e osteocondutividade. Tais atributos o qualificam como um candidato promissor e eficaz para aplicações em engenharia tecidual e na promoção da regeneração óssea. (PINTO, 2023; ANTUNES, 2023; RIOS, 2022; WITCHEMICHEN, 2021; FARIAS, 2020). Sua estrutura cristalina pode sofrer alterações conforme variações de temperatura e pressão, resultando em diferentes fases com propriedades específicas (PINTO, 2023; ANTUNES, 2023; RIOS, 2022;

WITCHEMICHEN, 2021; FARIAS, 2020).

A fase β -TCP é termicamente estável em condições ambiente e, geralmente, formada a partir de 650 °C, e amplamente utilizada na composição de biomateriais por apresentar boas capacidades regenerativas, embora possua biocompatibilidade e biorreabsorção inferiores em relação à fase α -TCP (PINTO, 2023; ANTUNES, 2023; RIOS, 2022; WITCHEMICHEN, 2021; FARIAS, 2020). Quando submetido a temperaturas acima de 1125 °C, o β -TCP transforma-se na fase α -TCP, que apresenta maior biocompatibilidade e taxa de reabsorção, essa transição ocorre por volta de 1200 °C, podendo ser influenciada por variáveis de processamento e pela presença de impurezas no material (PINTO, 2023; ANTUNES, 2023; RIOS, 2022; WITCHEMICHEN, 2021; FARIAS, 2020).

Além das fases β -TCP e α -TCP, também podem ser formadas a fase super-alfa (α' -TCP) e a fase γ -TCP sob altas temperaturas e pressões, embora sua metaestabilidade dificulte o controle dessas estruturas, o fosfato tricálcico se destaca como biomaterial de valor para enxertos ósseos por sua osteocondutividade e capacidade osteoindutora (PINTO, 2023; ANTUNES, 2023; RIOS, 2022; WITCHEMICHEN, 2021; FARIAS, 2020). Na regeneração óssea, seus scaffolds porosos são gradualmente infiltrados e substituídos por tecido ósseo ao longo da cicatrização, processo favorecido pela interconexão dos poros, além disso, o β -TCP pode apresentar propriedades bactericidas e luminescentes, o que amplia seu potencial clínico (PINTO, 2023; ANTUNES, 2023; RIOS, 2022; WITCHEMICHEN, 2021; FARIAS, 2020).

4.4 Nanopartícula de sílica (Biovidro)

Os vidros bioativos, materiais inorgânicos compostos à base de sílica sintética, destacam-se por sua biocompatibilidade e pela capacidade exclusiva de estabelecer ligação direta com o tecido ósseo por meio da formação de uma camada superficial de apatita carbonatada, diferentemente de materiais inertes como metais e polímeros, essa característica os torna altamente promissores para uso clínico em engenharia tecidual, enxertos ósseos e revestimentos odontológicos (MENEZES, 2024; ANTUNES, 2023). O Bioglass® 45S5 é um dos exemplos mais estudados, apresentando bons resultados clínicos na reparação de lesões ósseas e em reconstruções faciais, com sua bioatividade atribuída à liberação de íons que promovem a formação de apatita e estimulam a osteogênese (MENEZES, 2024; ANTUNES, 2023).

A arquitetura tridimensional dos vidros bioativos, estruturada por uma rede de SiO₂, pode ser modificada por aditivos como sódio e cálcio, os quais rompem ligações ponte e favorecem a liberação de íons fundamentais à formação da camada de apatita, essencial para a integração com o tecido

ósseo, a formação desta camada ocorre em etapas que envolvem trocas iônicas, hidrólise da sílica e posterior precipitação de fosfato de cálcio amorfo (ACP), que evolui para apatita hidroxicarbonatada (HCA) com a incorporação de íons hidróxido e carbonato (MENEZES, 2024; ANTUNES, 2023). A composição do biovidro influencia diretamente a regulação celular e a recuperação óssea através da liberação iônica, motivando estudos que incorporam elementos como magnésio, cobre, zinco e nióbio para modular esses processos (MENEZES, 2024; ANTUNES, 2023). A produção de nanopartículas de sílica, essencial à bioatividade desses materiais, pode ser realizada por rotas como o método sol-gel e a microemulsão, permitindo controle sobre o tamanho e a distribuição das partículas, fatores críticos para a adesão celular e a regeneração óssea eficaz (MENEZES, 2024; ANTUNES, 2023).

4.5 Nanopartícula de carbono (Nanotubos/Grafeno)

O óxido de grafeno, derivado do grafeno funcionalizado com grupos oxigenados, destaca-se por suas propriedades excepcionais, como elevada condutividade elétrica e térmica, resistência mecânica e ampla área superficial, essas características o tornam um material atrativo para aplicações em bioengenharia e impressão 3D (BORGES, 2023; JORGE, 2021). Na impressão 3D, é usado em hidrogéis para melhorar propriedades mecânicas, condutividade elétrica e retenção de água, essenciais para tecidos e órgãos artificiais biocompatíveis e estáveis. Sua aplicação em bioimpressão permite fabricar estruturas tridimensionais precisas para regeneração tecidual, embora a segurança e eficácia ainda demandem mais estudos (BORGES, 2023; JORGE, 2021).

Hidrogéis contendo óxido de grafeno apresentam citocompatibilidade satisfatória, promovendo a adesão, proliferação e diferenciação de células-tronco, sendo empregados em scaffolds de alginato obtidos por impressão 3D para suporte celular e indução à osteogênese (BORGES, 2023; JORGE, 2021). A combinação com nanopartículas de prata visa potencializar propriedades antimicrobianas para prevenir infecções em implantes e melhorar a condutividade elétrica para cicatrização tecidual, especialmente em ortopedia (BORGES, 2023; JORGE, 2021).

5 ANÁLISE COMPARATIVA DE ESTUDOS COM NANOPARTÍCULAS E FILAMENTOS

Augusto (2023) desenvolveu uma metodologia consistente para analisar compósitos de policaprolactona (PCL) com diferentes tipos de cargas de vidro, incluindo nanopartículas bioativas de fosfato de cálcio (CaP), com o objetivo de aprimorar propriedades mecânicas e a biocompatibilidade para uso em impressão 3D. As nanopartículas foram caracterizadas por técnicas como MEV, TGA e DSC, revelando influência significativa nas transições térmicas e na estabilidade

da matriz de PCL. Os compósitos foram obtidos por extrusão, utilizando proporções variadas de cargas de vidro em distintas formas. Ensaios de tração indicaram que amostras com fibras contínuas apresentaram maior resistência e rigidez em relação às que continham nanopartículas ou fibras curtas. Análises reológicas demonstraram que as cargas afetam diretamente a viscosidade e a estabilidade do fluxo, características cruciais para o processo de impressão FFF. A microscopia revelou boa dispersão das cargas, especialmente nas amostras com fibras contínuas, o que favoreceu maior coesão estrutural e desempenho mecânico. Esses achados reforçam o potencial da combinação PCL/vidro, principalmente com fibras contínuas, como alternativa promissora para aplicações em engenharia de tecidos.

5.1. Em síntese

Marques (2015) evidenciou o desempenho do PLGA como scaffold, principalmente pela capacidade de modular sua taxa de degradação de maneira compatível com o crescimento celular, mantendo o pH estável no meio de cultura, fator essencial à viabilidade celular. A utilização da técnica de *electrospinning* possibilitou a produção de nanofibras com alta porosidade e estrutura interconectada, criando um ambiente propício para adesão e proliferação celular. A incorporação de hidroxiapatita (nHA) ao PLGA apresentou resultados favoráveis na regeneração óssea, devido ao caráter osteocondutor da nHA e sua capacidade de acelerar a mineralização da matriz extracelular. Além disso, a adição de poliisopreno ao PLGA contribuiu para melhorar a ductilidade do compósito, superando limitações relacionadas à sua fragilidade mecânica.

Complementarmente, Augusto (2023) aprofundou o estudo de compósitos à base de PCL combinados com cargas vítreas bioativas, como nanopartículas e fibras de fosfato de cálcio (CaP), destacando melhorias nas propriedades térmicas, reológicas e mecânicas. A técnica de Fused Filament Fabrication (FFF) foi utilizada como método de fabricação, demonstrando que a dispersão homogênea das cargas é fundamental para assegurar a integridade estrutural e a viabilidade do processamento. A presença de CaP aumentou significativamente a biocompatibilidade e favoreceu a osteointegração, fatores essenciais para sua aplicação em reconstruções ósseas complexas. Assim, os dois estudos convergem ao destacar o potencial de formulações poliméricas associadas a fases bioativas na fabricação de scaffolds otimizados para a engenharia de tecidos, especialmente em regeneração óssea.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio de uma revisão sistemática, foi possível identificar o potencial da integração entre nanotecnologia e impressão tridimensional como estratégia inovadora para a regeneração óssea. Os dados revelam que nanopartículas como hidroxiapatita, fosfato tricálcico e biovidros apresentam propriedades fundamentais para esse processo, destacando-se pela biocompatibilidade, osteocondução e osteoindução. Quando incorporadas a biotintas personalizadas, essas partículas possibilitam a fabricação, via impressão 3D, de estruturas anatômicas altamente precisas e adaptadas às necessidades individuais dos pacientes. A capacidade de desenvolver modelos personalizados com elevada fidelidade geométrica reforça a aplicabilidade clínica dessa abordagem, especialmente em reconstruções mandibulares.

A validação dessas propostas requer o desenvolvimento de estudos experimentais subsequentes, iniciando-se com a formulação de biotintas enriquecidas com nanopartículas e sua avaliação quanto à compatibilidade com impressão 3D e interação com células ósseas *in vitro*. A caracterização dos filamentos precederá a impressão dos modelos mandibulares, os quais serão submetidos a testes de resistência mecânica, funcionalidade e fidelidade geométrica. Ensaio biológicos e pré-clínicos serão realizados para analisar a integração óssea, a biocompatibilidade e o potencial regenerativo das estruturas impressas. A otimização das propriedades mecânicas e da durabilidade, por meio da combinação de nanopartículas e polímeros, será fundamental para atender às exigências biomecânicas específicas da região mandibular. Além disso, análises de viabilidade econômica e escalabilidade serão essenciais para garantir a aplicabilidade clínica dessas soluções.

A continuidade dessas investigações reforça o potencial da nanotecnologia aliada à impressão 3D na medicina regenerativa, especialmente no tratamento de patologias ósseas complexas. No contexto da reabilitação de pacientes acometidos por neoplasias mandibulares, essa abordagem apresenta-se como uma alternativa promissora para a criação de soluções personalizadas e eficazes. A integração de biomateriais avançados com técnicas de manufatura aditiva representa um avanço significativo na reconstrução óssea, contribuindo para a inovação terapêutica e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, G. R.; ROCHA, B. D. C.; NUNES, N. A. Osteosarcoma of jaw: Diagnosis and treatment challengers. **Revista da Faculdade de Odontologia de Lins**, v. 30, n. 1-2, p. 123–132, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/36203>. Acessado em: Jan.

2025.

AUGUSTO, T. A. **Fabricação por filamento fundido de compósitos à base de policaprolactona e fibras de vidro visando aplicações de engenharia de tecidos.** 2023. São Carlos, São Paulo. Tese (Doutorado), Universidade Federal de São Carlos. 2023. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_4d023c4f5d166a03c3f104245c3e8afa. Acessado em: Jan. 2025.

ANTUNES, L. **Biocimentos nanoestruturados de fosfatos de cálcio incorporados com sílica para entrega de fármacos na regeneração óssea.** 2023. Criciúma, Santa Catarina. Tese (Doutorado). Universidade do Extremo Sul Catarinense. 2023. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/10639>. Acessado em: Jan. 2025.

BRAGA, E. J. *et al.* O uso da impressão 3D na medicina. **Editora Científica Digital**, 2023, vol. 1, p. 136–146. Disponível em: <https://www.editoracientifica.com.br/books/chapter/o-uso-da-impressao-3d-na-medicina>. Acessado em: Jan. 2025.

BERGAMIM, M. M. C. *et al.* Metástase cutânea de osteossarcoma condroblástico de mandíbula. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 2, n. 5, p. 4413–4416, 2019. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/3811>. Acessado em: Jan. 2025.

BORGES, A. P. Processamento e caracterização de hidrogeis de alginato-gelatina com adição de PVA, glicerol e óxido de grafeno visando aplicação em impressão 3D. 2023. São Paulo. Tese. 2023. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_bf80ffff7f717d03a21dae134023e5a2. Acessado em: Jan. 2025.

CARREIRA, A. S.; MANSO, D. G. S.; MONTEIRO, G. G. A utilização e aplicação da impressora 3D na área da saúde. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 9, p. 340–354, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/6896>. Acessado em: Jan. 2025.

CUNHA, M. E. *et al.* Scaffolds magnéticos de quitosana e/ou hidroxiapatita para regeneração de tecido ósseo: uma revisão sistemática. **Recima21**, v.4, n.3. 2023. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/2936>. Acessado em: Jan. 2025.

DIAS, B. *et al.* A nanotecnologia no Brasil e o desenvolvimento de produtos com atividade antimicrobiana. **Química Nova**, v.44, n.8. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/8k-DD8ngQ9TnL4h49GJQhwNj/?format=html&lang=pt>. Acessado em: Jan. 2025.

FILHO, P. R. S. G. **Confecção e Avaliação mecânica de implantes ortopédicos produzidos em POLI (L-ÁCIDO LÁTICO) (PLLA) por impressoras 3D.** 2016. Recife. Dissertação. Universidade Federal Rural de Pernambuco. 2016. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/vtt-204440>. Acessado em: Jan. 2025.

FARIAS, J. R. S.; CARVALHO, G. K. G.; BRAGA, A. N. S. Cerâmicas de fosfatos de cálcio bifásicas: uma revisão. **Revista Eletrônica de Materiais e Processos**, v. 15, n. 2, 2020. Disponível em: <https://remap.revistas.ufcg.edu.br/index.php/remap/article/view/743>. Acessado em: Jan. 2025.

GOMES, S. C. **Filamentos compósitos de grafeno/poli(ácido lático) para impressão 3D de**

scaffolds para regeneração de ligamentos. 2022. Braga. Portugal. Dissertação. Universidade do Minho. 2022. Disponível em: <https://repositorium.uminho.pt/handle/1822/82751>. Acessado em: Jan. 2025.

JESUS JUNIOR, N. P. **Estudo de filamentos de policaprolactona incorporados com atorvastatina para aplicação como suprimento para manufatura aditiva.** 2022. Rio de Janeiro. Dissertação. 2022. Disponível em: <https://rima.ufrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15960>. Acessado em: Jan. 2025.

JORGE, H. **Scaffolds de nanocompósitos de grafeno para regeneração do ligamento cruzado anterior.** 2021. Braga. Portugal. Dissertação. Universidade do Minho. 2021. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/372a62f0566d6dd4fb927da1f6db7684/1?cbl=2026366&diss=y&pq-origsite=gscholar>. Acessado em: Jan. 2025.

MATOZINHOS, I. P. *et al.* Impressão 3D: Inovações no campo da medicina. **Revista interdisciplinar ciências médicas**, v. 1, n. 1, p. 143–162, 2017. Disponível em: <https://revista.fcm-mg.br/index.php/RICM/article/view/63>. Acessado em: Jan. 2025.

MARTINS, B. G.; GUEDES, C. C. F. V. Osteossarcoma oral: uma revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e176111436203–e176111436203, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/36203>. Acessado em: Jan. 2025.

MENEZES, F. C. **Arcabouços poliméricos pbat 3d produzidos através da modelagem por deposição fundida (FDM) e modificados superficialmente para aplicação em engenharia de tecido ósseo.** 2024. Rio Grande do Sul. Dissertação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2024. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/282756>. Acessado em: Jan. 2025.

MARQUES, D. R. **Fibras de poli (ácido láctico-CO-glicólico)/poliisopreno para aplicação em engenharia de tecidos.** 2015. Rio Grande do Sul. Tese. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2015. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/118869>. Acessado em: Jan. 2025.

OLIVEIRA, T. V. **Tecnologias emergentes empregando polifenóis ou imatinibe: nanotecnologia e impressão 3D.** 2021. Rio Grande do Sul. Dissertação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2021. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/233392>. Acessado em: Jan. 2025.

PINTO, G. C. **Biofabricação 3D: obtenção de scaffolds de blendas biodegradáveis contendo fosfatos de cálcio para medicina regenerativa de tecidos.** 2023. São Paulo. Tese. Universidade Estadual Paulista. 2023. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/e0072026-0a7f-47b4-8de8-629db44b4d27>. Acessado em: Jan. 2025.

PEREIRA, D. B. **Estudo de filmes de policaprolactona carregados com atorvastatina para potencial aplicação em regeneração tecidual.** 2020. Rio de Janeiro. Dissertação. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://rima.ufrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13341>. Acessado em: Jan. 2025.

RIOS, R. A. **Biomateriais atuais aplicados nos enxertos ósseos em medicina dentária.** 2022. Portugal. Dissertação. Instituto Universitário Egas Moniz. 2022. Disponível em: <https://comum.rca-ap.pt/entities/publication/73ac8cfb-5838-4049-87f0-1b6b0d38b196>. Acessado em: Jan. 2025.

SILVA, L. G. **Estudo dos efeitos cardiovasculares da quitosana sulfatada em ratos normotensos**. 2022. Fortaleza, Ceará. Dissertação. Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/70018>. Acessado em: Jan. 2025.

SOARES, R. C. *et al.* Osteossarcoma de mandíbula inicialmente mimetizando lesão do periápice dental: relato de caso. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, v. 71, p. 242–245, 1 abr. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rboto/a/8RCXgnMPppqmPNyrF9tGKwH/?lang=pt>. Acessado em: Jan. 2025.

SOUZA, A. R. **Aspectos epidemiológicos dos Sarcomas de cavidade oral: revisão de literatura**. 2021. Uberaba, Minas Gerais. (TCC). Universidade de Uberaba. 2021. Disponível em: <https://dspace.uniube.br/jspui/handle/123456789/1847>. Acessado em: Jan. 2025.

SANCHES, F. Z. **Filmes de poli (ácido láctico) - PLA, incorporados com quitosana e nanopartículas de ZnO, para aplicação em embalagens alimentícias: Propriedades microbiológicas e funcionais**. 2024. São Paulo. Tese. Universidade Estadual Paulista. 2024. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/e61e6557-37fa-4ad9-a2bc-4aed1e-adc8af>. Acessado em: Jan. 2025.

SANFELICE, R. C.; PAVINATTO, A.; CORRÊA, D. S. **Introdução a nanotecnologia**. São Paulo: Blucher. p 27-47. 2022.

WITCHEMICHEN, D. H. **Desenvolvimento de biofilamentos de compósitos de Poli (FLUORETO DE VINILIDENO) e hidroxiapatita para aplicações biomédicas**. 2021. Dissertação. Universidade Estadual do Centro Oeste. 2021. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UCEN_2afacaf7bf184a7898df64cea4dea696. Acessado em: Jan. 2025.